

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ

Ганчеренок И.И., Зверева А.И., Рахимов А. Р., Жураев О.Ж.

Ганчеренок Игорь Иванович – директор Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, доктор физико-математических наук, профессор, г.

Рахимов Абдуазиз Рахмонович – Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет им. М. Улугбека, доцент, кандидат технических наук

Аннотация: Представленный в статье модельный подход основан на привлечении, развитии и удержании высококвалифицированных и мотивированных сотрудников, которые проявляют стойкую мотивацию, лидерские качества и потенциал для роста. Для процесса управления талантами впервые, насколько нам известно, актуализируется элемент международных образовательных программ и интеллектуальной мобильности.

Ключевые слова: кадровая спираль «таланты-кадры-таланты», искусственный интеллект, управление талантами, интернационализация.

Модель кадровой спирали "таланты-кадры-таланты" – это предложенная нами концепция, основанная на идее, что успешное управление персоналом требует инновационного взаимодействия между сотрудниками и кадровой службой организации. В основе модели лежит приоритетное привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и мотивированных сотрудников. Талантливые сотрудники обычно проявляют стойкую мотивацию, лидерские качества и потенциал для роста. Они являются ценным активом для организации и могут быть вовлечены в различные проекты и роли с целью раскрытия их потенциала.

Талант определяется как выдающиеся способности человека, проявляемые в определённой сфере деятельности, позволяющие на основе принятия нестандартных решений добиваться высоких результатов. Выявление талантов на разных этапах образовательной траектории является важным элементом процесса кадрового развития. Представим несколько методов и стратегий, которые могут использоваться для выявления талантов на разных уровнях образования [1]:

1. Начальное образование:

– Внимательное наблюдение: учителя и родители могут обращать внимание на особые способности и интересы детей и замечать, в каких областях они проявляют потенциал.

– Разнообразные учебные материалы: предоставление доступа к широкому спектру учебных материалов и игрушек, которые могут помочь детям развить свои способности и интересы.

2. Общее среднее образование:

– Профориентационные программы: проведение мероприятий и программ, которые помогают студентам искать и развивать свои таланты и интересы в различных областях.

– Внеурочные и дополнительные занятия: предоставление возможностей для участия в различных внешкольных и внеклассных

активностях, чтобы учащиеся могли проявить свои способности.

3. Высшее образование:

– Тесты и оценки: проведение профессиональных тестов и оценок, которые помогают идентифицировать уникальные способности и потенциал студентов.

– Научно-исследовательская деятельность: стимулирование студентов к участию в научных исследованиях и проектах, которые могут помочь выявить и развить их аналитические и творческие способности.

– Менторство: обеспечение возможности для студентов работать с квалифицированными преподавателями, которые могут помочь им раскрыть свой потенциал и развить свои таланты.

Важно предоставить студентам разнообразные возможности и поддержку, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал и развить свои таланты.

Рисунок 2 является структурно-логической схемой развития кадрового потенциала в системе непрерывного образования, которая демонстрирует диалектическую взаимосвязь кадрового развития и управления талантами.

Роль искусственного интеллекта (ИИ) в процессе кадрового развития. ИИ предлагает множество возможностей для применения в образовании. Во-первых, ИИ может помочь в персонализации образования. С использованием алгоритмов машинного обучения ИИ может анализировать данные о каждом обучающемся, включая его предыдущие успехи, ошибки и предпочтения в обучении. Благодаря этому, ИИ может создавать индивидуальные образовательные планы, включая подбор оптимальных учебных материалов, заданий и обучающих ресурсов, а также определение оптимального темпа и степени сложности для каждого обучающегося.

Во-вторых, ИИ имеет большой потенциал для время сберегающего оценивания образовательных результатов.

ИИ также играет все более значимую роль и в профессиональном развитии и карьерном росте.

Благодаря постоянному развитию технологий ИИ, существуют многообещающие возможности для использования ИИ в различных сферах и профессиях.

Прогресс в области ИИ также привел к развитию инструментов автоматизации и усовершенствованию рабочих процессов. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на задачах, требующих высокой интеллектуальной активности, в то время как рутинные и монотонные задачи могут

быть поручены системам ИИ. Это не только повышает производительность, но и освобождает время для сотрудников, чтобы сосредоточиться на более сложных и творческих заданиях, способствуя их профессиональному росту.

Несомненно и то, что внедрение ИИ имеет ряд ограничений, требующих использования правильных политик и надлежащих мер безопасности.

Рисунок 1 – Структурно-логическая схема развития кадрового потенциала в бинарной модели «кадры-talанты»

Выявление и развитие талантов на рабочем месте. Существуют несколько подходов, которые могут помочь определить потенциально талантливых сотрудников [2]:

1. Результаты работы. Анализируя производительность и достижения сотрудников можно выявить таланты в отработанной области.

2. Инициативность и творческое мышление. Талантливые сотрудники обычно проявляют активность, предлагают новые идеи и предлагают инновационные подходы к решению задач.

3. Оценка. Используя тестирование, ассессмент-центры или другие методы для оценки навыков, способностей и потенциала сотрудников можно выявить скрытые таланты и определить, какие области работы могут больше всего подходить для развития конкретного сотрудника.

4. Лидерские качества. Сотрудники, которые проявляют лидерские способности и умение вести и вдохновлять других, часто обладают потенциалом для руководящих должностей или ответственных проектов.

5. Обратная связь. Обсуждение с сотрудниками их интересов, целей и амбиций поможет лучше понять их мотивацию и желания.

6. Программы обучения и развития.

Важно помнить, что выявление талантов — это непрерывный процесс, который требует внимания и

взаимодействия с сотрудниками на протяжении всего времени их работы в организации.

Термин управление талантами определяется как методически организованный, стратегический процесс получения нужных талантов и оказания им помощи в достижении их оптимальных возможностей с учетом организационных целей.

В процессе эффективного управления талантами можно выделить шесть ключевых принципов управления талантами [3,4]:

1. Привлечение талантов.
2. Развитие талантов.
3. Удержание талантов.
4. Идентификация потенциала лидерства.
5. Управление производительностью.
6. Развитие талантов на всех уровнях.

Управление талантами требует целенаправленности, непрерывного мониторинга и готовности к адаптации к изменениям в организации. Это поможет выявить, развить и удержать талантливых сотрудников, что положительно повлияет на успех организации.

Важным компонентом модели также является развитие талантов. Это процесс, который направлен на раскрытие и развитие потенциала талантливых людей и включает в себя программы обучения, тренинги, которые помогут развить лидерские и профессиональные навыки у талантливых сотрудников. Основные элементы системы

управления профессиональным развитием работника представлены на рисунке 3.

Рисунок 2 – Элементы управления профессиональным развитием работника

Важно отметить, что развитие талантов — это длительный процесс, и каждый индивид может иметь уникальные потребности и цели. Поэтому важно применять гибкий и индивидуализированный подход, а также постоянно оценивать и модифицировать программы развития, чтобы соответствовать конкретным потребностям талантливых людей.

Хорошим примером выявления, поддержки и развития талантов может послужить дорожная карта развития среды для раскрытия и применения потенциала рабочих и инженерных кадров Росатом.

Росатом — Российская государственная корпорация по атомной энергии, целью которой являлось развитие атомной энергетики и науки. Для достижения лидерства на мировом рынке в компании строят среду для лучшего раскрытия и применения талантов каждого сотрудника [5,10,11].

Кадровая политика Росатома направляется на оптимальное применение внутреннего потенциала сферы. Для этого была создана система подбора резерва кадров, которая содержит три сектора:

- Достояние Росатом;
- Таланты Росатом;

Капитал Росатом.

Перейдем к исследованию интересующего нас сектора — таланты. Рассмотрим начальные стадии управления талантами [6,7]:

1. Поиск талантов (10-25 лет).

Подготовка кадров в колледжах и университетах: проведение дней карьеры, предоставление стипендий и проведение краткосрочных стажировок.

Для школьников Росатом предлагает открытые лекции, инженерные и проектные смены, кружки, лаборатории инженерно-технического творчества, специальные классы, профильные программы чемпионатов, конкурсы, занятия в лабораториях и мастерских;

Росатом сотрудничает более чем с 40 колледжами и университетами по всей стране. Так, выпускники ведущих вузов могут реализовать свой потенциал, действуя в любой из почти 300 организаций.

Проведение турниров и участие в обеспечении олимпиад:

- федеральная олимпиада «Я–профессионал»;
- турнир «ТеМП» где участники решают реальные производственные задачи (далее изучают кейсы и разрабатывают стартапы).

2. Разработка привлекательных предложений.

Наличие перспективных проектов. Росатом участвует в национальной программе «Цифровая экономика РФ», исходя из чего у потенциальных сотрудников появляются возможности по реализации проектов в рамках направлений по развитию технологий, 3D-печати, цифрового инжиниринга, виртуальной и дополненной реальности.

3. Наем и адаптация.

Оценка компетенций сотрудников. Например, студенты профильных для Росатома направлений проходят тесты на личные способности и проверку компетенций владения теорией по постигаемой профессии.

Система наставничества. Соискатели заносятся в кадровый состав корпорации по результатам комплексной оценки управленческого потенциала. Кандидаты готовятся для назначения на открытые вакансии. При их отборе оценка производится при помощи комбинированных инструментов: дистанционного тестирования и анкетирования.

В условиях глобализации высшего образования модель "таланты-кадры-таланты" может быть эффективно имплементирована, учитывая следующие аспекты:

1. Создание привлекательного имиджа. Университет должен активно продвигать свою репутацию и предлагать качественное образование, что станет ключевым фактором для привлечения талантов из разных стран.

2. Международные отбор талантов. В рамках этой модели важно разработать эффективный процесс и стратегию отбора талантливых студентов и

исследователей. Это может включать установление партнерств с научно-исследовательскими центрами и международными организациями для привлечения талантов.

3. Международное сотрудничество и обмен. В этой модели следует внедрить программы международного сотрудничества и обмена студентами и преподавателями. Это может быть достигнуто через партнерства с другими университетами, программы обмена студентами и учеными, организацию международных конференций и семинаров. Такие программы позволят студентам и преподавателям развивать свои академические и межкультурные навыки, обмениваться знаниями и опытом с коллегами из других стран [9,10,12].

4. Мультимодальное образование. Развитие модели "таланты-кадры-таланты" также должно учитывать важность использования инновационных образовательных технологий в высшем образовании. Университеты могут предлагать онлайн-курсы и дистанционные программы обучения, чтобы привлечь таланты и обеспечить доступность образования без границ и ограничений.

Таким образом, реализация модели кадровой спирали "таланты-кадры-таланты" заключается в том, что успешное управление персоналом требует создания взаимосвязи и постоянного взаимодействия между талантливыми сотрудниками, кадровыми ресурсами и эффективным менеджментом. Внедрение модели кадровой спирали в современных условиях интернационализации высшего образования требует комплексного подхода и академического сотрудничества, например в рамках совместных образовательных программ и совместных учреждений высшего образования [8,9]. Это позволит эффективно развивать и поддерживать таланты, формировать кадры с международным опытом и привлекать новые таланты для как для высшей школы, так и реального сектора экономики.

Литература

1. Гладких, В.В. Выявление способностей и талантов школьников в общеобразовательных организациях региона / В.В. Гладких, Л.А. Обухова, О.А. Попова // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: "Педагогика и психология". - 2021. - № 2 (55). - С. 97-103.
2. Карташов, С.А. Управление талантами как HR-технология / С.А. Карташов, Ю.Г. Одегов, Д.В. Шаталов // Вестник Омского университета. Сер.: «Экономика». - 2013. - №1. - С. 85-94.
3. Кропотина О.Е. Повышение эффективности деятельности организации посредством системы управления талантам // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 11. – С. 135–138.
4. Инчина Е.П. Современные подходы к повышению эффективности управления талантами в сложно-структурированной организации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Экономика и управление». – 2021. – № 2. – С. 74–84.

5. Корпоративная академия Росатом [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosatomtalents.team/> — Дата доступа: 12.08.2023.
6. Mission: talent. Rosatom roadmap 2024 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosatom-academy.ru/projects-and-programs/rosatom-the-best-in-revealing-the-potential-of-employees/missiia-talanty/> — Дата доступа: 12.08.2023.
7. Единая отраслевая социальная политика ГК «Росатом» и ее организаций [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ЕХР&n=749203&dst=100001#_idVOf4TKsi7F9tXZ1 — Дата доступа: 12.08.2023.
8. Ганчеренок, И.И. Человеческий капитал в информационную эпоху / И.И. Ганчеренок, А.И. Шемаров, Н.Н. Горбачев // Становление и развитие цифровой трансформации и информационного общества (ИТ-страны) в Республике Беларусь. под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Беларуская навука. – 2019. – С. 90-110.
9. Gancherenok I.I., Mannanov U.V. International higher education cooperation under conditions of fuzzy terminology: intellectual mobility vector //Chemical Technology, Control and Management. – 2020. – №2 (92). – P.5-10.
10. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637), 1(10), 31-38.
11. Ikrom, E. Historical bazaars of central asia—predictors of modern shopping centers. International Journal on Integrated Education, 2(4), 23-27.
12. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

